

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ЗАСТОСУНКІВ ФІНАНСОВОГО КЕРУВАННЯ

Гордієнко Кирило ¹, Брянцев Олександр ² [0000-0002-9220-0653]

¹ здобувач вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
Україна stokman223@gmail.com

² старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
Член спілки дизайнерів України,
Україна, albrypaper@gmail.com

Анотація. В статті досліджено особливості розробки дизайну додатку з керування фінансами, особливості для відображення певної фінансової інформації, яка необхідна користувачу. Стаття розглядає етапи розробки дизайну додатків, зосереджуючись на аспектах, які стосуються візуальної комунікації та інтерфейсу користувача. Особливий акцент зроблено на додатках для фінансового управління, вказуючи на важливість інтуїтивно-зрозумілого інтерфейсу, який сприяє швидкій та зручній роботі користувача. Також розглядається роль візуального відображення фінансової інформації та важливість індивідуалізації інтерфейсу, щоб задовольняти унікальні потреби кожного користувача. Описані вимоги відповідності розробки додатків керування грошима для високої конкурентоздатності.

Ключові слова: дизайн, додаток, інтерфейс.

Сучасне цифрове оточення стало невід'ємною частиною нашого життя. Сучасні додатки дозволяють слідкувати за станом здоров'я і обирати відповідний режим тренування, добирати стиль в одязі і робити покупки, проводити час за грою, спілкуватися та показувати свої твори мистецтва, ділитися історіями. Різноманітність і схожість додатків в рамках призначення, спонукає дизайнерів шукати нові цікаві рішення в аспектах зручності їх користування або естетичної привабливості.

Як і будь-який інший продукт, дизайн додатків проходить певні етапи розробки, які включають в себе: аналіз завдання, прототипів та аналогів; пошук рішень; проектування; реалізація; тестування; підтримка (Синельнікова, 2022).

З використанням цифрових технологій фінансова обізнаність стала постійною ознакою сучасної людини яка вже частіше використовує додатки для виконання цифрових фінансових операцій, таких як грошові переведення та оплата покупок. Сучасні додатки інформують користувачів про їх фінансові операції, створюють відчуття контролю та безпеки фінансів та особистих даних.

Однією з важливих особливостей у проектуванні додатків для керування фінансами є інтерфейс, який має бути інтуїтивно-зрозумілим для користувача, який вперше користується подібним додатком. Основні функції мають бути доступними з головного екрану або за декілька кліків, що спрощує роботу користувача з додатком та скорочує час, витрачений на дії. Усі графічні іконки, терміни та мова повинні бути зрозумілими та водночас відповідати діловому стилю додатку (Слітюк, 2023).

Окрім цього робота у додатку має бути простою та швидкою, для цього уся навігація між різними функціями має бути зручною та мінімізованою для того, щоб користувач міг швидко знаходити необхідні йому фінансові дані.

Ще однією особливістю роботи з дизайном додатку для контролю фінансів є зручне та зрозуміле відображення звітів та іншої аналітики на запит користувача, таким чином уся звітна інформація має бути представлена зручними графіками, схемами, діаграмами та іншими графічними знаками, які допоможуть представити подібну інформацію у візуальному вигляді. Також додаток має давати можливість користувачу отримувати зручно представлену та узагальнену інформацію про поточний стан його рахунків, останні транзакції, витрати та надходження (Підганий, 2023).

Окрім представлення даних, звітів та інших важливих аспектів керування фінансами, додаток має бути досить індивідуальним, таким чином у інтерфейсі має бути враховано те, що кожен користувач особистість, яка має свої вподобання. Отже, у додатку має бути можливість для налаштування користувачем індивідуального вигляду та функцій. Для цього має бути опрацьована досить широка категоризація даних, визначення фінансових цілей, а також в цілому користувачу має бути доступне налаштування інтерфейсу з урахуванням його індивідуальних потреб.

Розробка візуального вигляду сповіщень також один з важливих кроків під час розробки додатку для керування фінансами. Система сповіщень та повідомлень має графічно представляти користувачу його поточні дії з фінансами, окрім цього вони також мають бути індивідуально налаштовані, таким чином для розробників та дизайнерів постає завдання у створенні широкого вибору видів сповіщень для користувача (Яковенчук, 2020).

Додаток для керування фінансами має бути інтегрованим у систему інших фінансових служб, а отже він має відповідати вимогам ринку. Інформація, яку додаток зможе використовувати у своїй роботі має бути представлена так же якісно та зрозуміло для користувача, як і ця ж інформація але в платіжних системах, електронних гаманцях та ін.

Окрім вище перерахованого, додаток має створювати приємний, зручний та зрозумілий досвід для користувача, у якому має поєднуватись лаконічність, сучасні дизайнерські тенденції, розуміння психології користувача, комфорт користування додатком.

Додаток для керування грошима має бути доступним будь-якому користувачу, тому інтерфейс має бути адаптивним до будь-якого пристрою, таких як планшет, телефон або екран комп'ютера, а також інтегрованим у різні операційні системи, такі як IOS, Android, Mac та Windows. Окрім цього дані мають синхронізуватися між усіма пристроями для відтворення повної інформації для користувача.

Для заохочення користувача створення моделі фінансової грамотності у додатку можуть бути додані елементи нагород та привітань з досягненням фінансових цілей. Розробка дизайну такого розділу має відповідати діловому стилю додатку але створювати для користувача елемент змагання.

Таким чином, розробка дизайну додатку для керування фінансами повинна дотримуватися ряду таких критеріїв для створення приємного користувацького досвіду, таких як: інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс, що дозволяє просту і швидку роботу, відображення звітної інформації та аналітики, індивідуальність інтерфейсу без порушень загальних вимог виконання фінансових операцій, мати інтеграцію з іншими системами, бути доступним і адаптивним, мати елементи підтримки фінансової досяжності. Дизайнери та розробники повинні ретельно вивчати існуючі додатки, дотримуватися певних вимог і специфікацій у розробці користування та візуальної взаємодії. Дизайн додатку має відповідати високим стандартам та запитам, що задовольняють потреби користувачів, як у візуальному так і в концептуальному планах.

Літературні джерела

1. Сідельнікова, Д. С. (2022). Етапи створення дизайну мобільного застосунку. *Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності*, 105–109. Національний авіаційний університет. URL : <https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/55818>
2. Слітук, О. О. (2023). Розробка мобільного додатку з використанням UI/UX дизайну. *Поліграфічні, мультимедійні та web-технології*, 149–150. Харківський національний університет радіоелектроніки. URL : <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25073>
3. Підгайний, Д. Р. (2023). Веб-додаток для керування власними фінансами. (Кваліфікаційна бакалаврська робота) Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. URL : <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/58675>
4. Яковенчук, В. В. (2020). Розробка веб-додатку ведення фінансового обліку з функціями візуалізації даних. (Кваліфікаційна бакалаврська робота). Донецький національний університет. URL : <https://jarch.donnu.edu.ua/article/view/10563>